

O'ZBEKISTON FLORASIDA DORIVOR O'SIMLIKLARNI SAQLASH VA ULARNI QAYTA ISHLASH

Sodiqova Dilfuza G'afforovna¹, Panjiyeva Mastona²

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, B.f.f.d. (Phd),

²Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15617690>

Annotatsiya. Dorivor o'simliklar qadimdan insoniyat tomonidan turli kasalliklarni davolashda ishlatib kelingan. Ularni turlari juda ko'p bo'lib yer yuzining hamma hududida (regionida) ishlatiladiganlaridan tashqari har bir hududning o'ziga xos dorivor o'simligi ham bo'ladi. Ushbu maqolada O'zbekiston sharoitida mavjud bo'lgan dorivor o'simliklar, ularning turlari, saqlash va qayta ishlash haqida ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: xalq tabobati, jag'-jag', isiriq, itsigek, omonqora, sariqgul, damlama.

Аннотация. Лекарственные растения использовались человечеством с древних времен для лечения различных заболеваний. Существует множество видов лекарственных растений, и помимо тех, которые используются во всех регионах мира, в каждом регионе есть свои уникальные лекарственные растения. В статье представлена информация о лекарственных растениях, произрастающих в Узбекистане, их видах, хранении и переработке.

Ключевые слова: народная медицина, джаг-джаг, ладан, вереск, оманкара, саригугул, настойка.

Abstract. Medicinal plants have been used by mankind for centuries to treat various diseases. There are many types of them, and in addition to those used in all regions of the world, each region also has its own medicinal plants. This article provides information about medicinal plants available in Uzbekistan, their types, storage and processing.

Keywords folk medicine, jag'-jag', isiriq, itsigek, amonkara, sariggul, tincture.

Xalq tabobatida va an'anaviy (traditsion) tibbiyotda qo'llaniladigan dorivor o'simliklarning hammasi hali ilmiy tibbiyotda o'z o'rnini egallagan yo'q. Lekin ularning ba'zi birlari shu vaqtgacha davosi to'ilmagan kasalliklarga shifo bo'lishi ham mumkin. Ma'lumki, xalq tabobatida qo'llaniladigan dorivor o'simliklar soni ilmiy tibbiyotda ishlatiladiganlaridan ancha ko'p. Masalan, O'zbekiston xalq tabobatida 500 dan ortiq o'simliklardan shifobaxsh vosita sifatida foydalaniladi, lekin shulardan 100 dan ortig'igina ilmiy tibbiyotda ishlatiladi.¹ Agarda xalq tabobatida ko'llaniladigan o'simliklar har taraflama va chuqur o'rganilg'sa, ular ichidan shifobaxsh xususiyatga ega bo'lganlarini to'lishi aniq. Odamlar ko'pincha dorivor o'simliklarni yig'ib, undan uy sharoitida o'zlari dori tayyorlab oladilar. Bu noto'g'ri, chunki o'simlikning qandayligini bilmay turib tayyorlangan dori yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. SHuni esdan chiqarish kerakki, tabiatda tashqi ko'rinishidan dorivor o'simliklarga o'xshagan zaharli o'simliklar ham uchraydi. SHuning uchun dorivor o'simliklarni yig'ishdan avval ularning botanik alomatlarini, yig'ib olinadigan muddatini bilish kerak bo'ladi. Dorivor moddalar

¹ Xolmatov H.X., Habibov Z.X., Olimxo'jaeva N.Z. O'zbekistonning shifobaxsh o'simliklari. Toshkent, "Ibn Sino" NMB, 1991 y

o'simliklarning ba'zilarida kurtagida, bargida yoki poyasida, ba'zi o'simliklarning guli yoki mevasida, ba'zilarining esa ildizi yoki po'stlog'ida to'planishi mumkin. Ilmiy tabobatda ishlatiladigan dorivor o'simliklarning aksariyati asrlar davomida xalq ishlatib kelgan o'simliklardan olingan.

O'zbekistonda dorivor o'simliklardan ko'proq anor, achchiqmiya, bodom, dorivor gulxayri, yong'oq, jag'-jag', zubtutum, isiriq, itsigek, omonqora, pista daraxti, sachratqi, choyo't, shildirbosh, shirinmiya, shuvoq, yantoq, qizilcha, qoqio't va boshqalar tarqalgan. Achchiqmiyadan paxikarnin, isiriqdan garmin, itsigekdan anabazin, omonqoradan galantamin, shildirboshdan sferofizin alkaloidlari olinadi. Anor po'stidan gijja haydovchi pelterin tanat va ekstrakt tayyorlanadi. Dorivor gulxayri preparatlari balg'am ko'chiruvchi va yumshatuvchi, jag'-jag' va lagoxilus dorilari qon ketishni to'xtatuvchi, pista bujg'uni va choyo'tdan tayyorlangan dorilar meda-ichak kasalliklarini davolovchi sifatida ishlatiladi. Dorivor o'simliklarni 2 xil tavsiflash qabul qilingan:

1. Ta'sir qiluvchi moddalarning tarkibiga qarab - alkaloidli, glikozidli, efir moyli, vitaminli va boshqalar. Bu guruh vakillari to'g'risida kimyoviy tasnif mavzusida aytib o'tildi.

2. Farmakologik ko'rsatkichlariga qarab — tinchlantiruvchi, og'riq qoldiruvchi, uxlatuvchi, shuningdek, yurak-tomir tizimiga ta'sir qiluvchi, markaziy nerv tizimini qo'zg'atuvchi, qon bosimini pasaytiruvchi va boshqa dorivor o'simliklar.²

Toshkentdagi kimyo-farmatsevtika zavodlarida O'zbekistonda o'sadigan va ekib o'stiriladigan dorivor o'simliklardan turli-tuman dorilar tayyorlanadi. Masalan, oqqurayning ildizi va mevasidan pesni davolashda qo'llaniladigan psoralen, yapon soforasi g'unchasidan vitamin A dek ta'sir etuvchi rutin, omonqoradan galantamin alkaloidi, kendoran strofantin, simarin, yurak glikozidlari va boshqa preparatlar olinadi boshlandi.³ Bemorlarni davolashda qadimdan ishlatib kelinadigan anhanaviy dori turlaridan (qaynatma, nastoyka, ekstrakt, damlamadan) tashqari dorivor o'simliklardan fitopreparatlar ham olinadi. Dorivor o'simliklardan fitopreparatlar olish uchun oldin ularning kimyoviy tarkibi chuqur o'rganilishi lozim. Buning uchun o'simliklarning asosiy ta'sir qiluvchi moddasi aniqlanadi, uni ajratib olib, tuzilishi, fizik va kimyoviy xossalari hamda farmakologik xususiyati o'rganiladi. Asosiy ta'sir etuvchi modda o'simlikning o'sishining qaysi davrida va qaysi qismida ko'p to'planishi aniqlanadi, ajratib olish va birga uchraydigan moddalardan tozalash hamda sifat va miqdoriy aniqlash usullari ishlab chiqiladi. O'simlik o'sish davrida uni tarkibidagi asosiy ta'sir etuvchi moddaning miqdoriy o'zgarishi va bu o'zgarishga sababchi omillar o'rganilib, mahsulotni tayyorlash vaqti aniqlanadi. Keyinchalik o'simlikdan olingan fitopreparatning farmakologik ta'siri o'rganilib, klinika (shifoxona) sharoitida tekshirilib ko'rilgandan so'ng tibbiyot sohasida ishlatishga tavsiya qilinadi. Dorivor o'simliklarning bunday o'rganish albatta tibbiyotda ishlatish uchun fitopreparat yaratish bilan yakunlanishi kerak. Biz dori-darmonlardan foydalanayotganimizda, ko'pincha ularni shifobaxsh o'simliklardan tayyorlanayotganini xayolimizga ham keltirmaymiz. Masalan: kardiovalen — yurak kasalliklarini davolashda qo'llaniladigan sifatli dorilardan bo'lib, u do'lana, asarun (valeriana), sariqgul (adonis) va boshqa bir qancha o'simlik turlaridan tayyorlanadigan murakkab birikmadir.

² Nabiev M. Shifobaxsh ne'matlar. Toshkent, 1994 y

³ Haydarov Q.H., Hojimatov Q.H. O'zbekiston o'simliklari. – Toshkent, 1992.

Hozirgi vaqtda tibbiyotda ishlatiladigan 900 dan ortiqroq xil dori darmonlarning uchdan bir qismi dorivor o'simliklarning mahsuli hisoblanadi. Yurak kasalliklarini davolashda foydalaniladigan dorilarning 77% i, jigar va oshqozonichak yo'llarida uchraydigan kasalliklarni davolaydigan dorilarning 74% i, bachadon kasalliklariga qarshi ishlatiladigan dorilarning 80% i shifobaxsh o'simliklardan tayyorlangandir. Dorivor yig'malar va choylar ma'lum bir kasallikni davolashga mo'ljallangan bir nechta dorivor o'simliklarning yirik maydalangan mahsulotlarining aralashmasidir. Yig'malar va choylar qathiy dozalanmagan (dozalarga - iste'mol qilinadigan miqdorlarga bo'linmagan), taxminiy dozalanadigan dori turi bo'lgani uchun, ularni odatda zaharli va kuchli ta'sir qiluvchi o'simliklardan tayyorlanmaydi. Taxminiy dozalash ham yig'ma yoki choydan dori turi tayyorlovchi shaxs (bemorning o'zi yoki unga dori tayyorlab beruvchi) zimmasiga yuklangan. Masalan, bir osh qoshiqda (yoki choy qoshiqda) olib, bir stakan qaynab turgan suvda damlanadi va hokazo. Yig'ma va choylar ishlatilishiga qarab quyidagicha bo'lishi mumkin:

1. Og'rigan yerga qizdirib (yoki qaynatib) bosiladigan (yoki bog'lanadigan) yig'ma va choylar.

2. Vanna qilish uchun yig'ma va choylar.

3. Damlama va qaynatmalar tayyorlash (iste'mol qilish) uchun yig'ma va choylar.

4. Chekish uchun yig'ma va choylar va boshqalar. Bu yig'ma va choylar bir-biridan tarkibi hamda tayyorlash texnologiyasi (usullari) bo'yicha farq qiladi. Dorivor yig'malar va choylar qadimdan dorixonalarda tayyorlanib kelingan. Lekin dorixonalar sharoitida ko'p miqdorda dorivor o'simliklar mahsulotini maydalash, aralashtirish qiyinligini hisobga olib, hozirgi vaqtda ularni farmatsevtika sanoatining korxonalarida tayyorlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xolmatov H.X., Habibov Z.X., Olimxo'jaeva N.Z. O'zbekistonning shifobaxsh o'simliklari. Toshkent, "Ibn Sino" NMB, 1991 y
2. O'ljaboeva N. Xalq tabobati xazinasidan javohirlar. Toshkent, "Yangi asr avlodi", 2009 y.
3. Haydarov Q.H., Hojimatov Q.H. O'zbekiston o'simliklari. – Toshkent, 1992.
4. Nabiev M. Shifobaxsh ne'matlar. Toshkent, 1994 y.